

Desarrollo Sostenible un ámbito general

Presentado por:

Dario Sebastián Numpaque Holguin

Presentado a:

Pedro Mauricio Acosta Castellanos

Docente Investigador. USTA.

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

2021

Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad [1]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la maestría en Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás a cerrar la brecha de educación ambiental que se tienen en las ingenierías en Colombia [2]. Este trabajo es elaborado por estudiantes de maestría, bajo la asesoría de un docente quien actuó como par evaluador.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE UN AMBITO GENERAL

El desarrollo sostenible es un término del que todo el mundo se refiere, esto se debe a su importancia en varios aspectos generales (político, económico, ambiental, social, judicial) de la actualidad. Al finalizar el siglo XX e inicios del siglo XXI la mayoría de naciones a nivel mundial decidieron tomar medidas sobre la catástrofe ambiental que se estaba presentando en el mundo como aumento de temperatura, derretimiento de los polos, aumento del nivel del mar. Esto lo origina los incendios forestales, actividad industrial, aumento de la ganadería, fumigación con plaguicidas altamente tóxicos generando un aumento de gases efecto invernadero. Por esta razón el desarrollo sostenible toma un papel fundamental para buscar soluciones viables y reales con el fin de solucionar una problemática que afecta a todas las especies y ecosistemas del planeta. El mundo ha tenido que dejar atrás muchos procesos económicos a causa del cambio climático para poder cumplir al máximo con las normas que permitan que las naciones avancen con los acuerdos y metas pactadas por organizaciones de naciones unidas en busca del desarrollo sostenible, la globalización en el siglo XXI ha tenido profundas crisis debido al aumento de la desigualdad por la apertura económica externa sin control, el aumento de la inflación, monopolio del mercado [3] esta afectación se ve reflejada en la pobreza debido a que muy pocos son los que se benefician económicamente en la mayoría de sociedades a nivel mundial obligando a la población de bajos recursos a realizar actividades que ponen en riesgo el desarrollo sostenible como el aumento progresivo de la ganadería, el aumento de cultivos que necesitan de fumigaciones altamente tóxicas, tala de árboles, cultivos ilícitos. La brecha social aumenta cada vez mas y esta problemática es muy difícil de controlar para países tercermundistas porque el empleo informal e ilegal aumenta cada día mas evitando que entes gubernamentales puedan controlar este tipo de acciones en pro de garantizar el cumplimiento del desarrollo sostenible. A través de la historia se han presentado múltiples acuerdos entre países para evitar catástrofes ambientales de alta magnitud que pongan en riesgo la salubridad de la población a nivel mundial , una de las más recientes fue La Agenda para el Desarrollo Sostenible realizada por miembros de las Naciones Unidas la cual consiste en poner metas en un periodo de 15 años (2015-2030) con el fin de reducir diferentes situaciones sociales y ambientales como la reducción de la desigualdad, el cuidado del medio ambiente, la igualdad de género así como el cumplimiento de los 17 objetivos y metas del desarrollo sostenible (ODS) [4], los acuerdos propuestos para el 2030 son muy ambiciosos debido a que muchos de ellos ponen en riesgo la economía de las grandes potencias mundiales por eso en algunos casos se han presentado retiros de grandes potencias mundiales como Estados Unidos y China debido a que ponen en riesgo su economía y la idea de seguir explotando los recursos naturales a su acomodo sin percatarse que los daños causados pueden ser irreversibles en el futuro cercano.

América Latina también está incluida en los acuerdos de La Agenda para el Desarrollo Sostenible, uno de los temas más importantes que aquejan a la sociedad latinoamericana es la gran brecha en

la desigualdad social debido a factores como el acceso limitado a bienes y servicios, la concentración económica en pocas personas. Otro factor importante el cual hace que América latina sea un territorio ambientalmente importante es la heterogeneidad ambiental, cuenta con diversidad de recursos renovables y no renovables en sectores como el agrícola, minero, petrolero e hidrológico [5]. La apuesta más importante para América Latina es el fortalecimiento de las entidades gubernamentales encargadas de velar por el cumplimiento de los acuerdos sobre el desarrollo sostenible en todos los territorios para poder alcanzar las metas propuestas para el 2030. En cuanto a la economía se han creado diversas estrategias denominadas empresas sostenibles [6], en Colombia se presentan diferentes propuestas para la creación de negocios o emprendimientos sostenibles uno de ellos es el sector turismo el cual acoge a gran cantidad de población Norteamérica y Europea mostrando al mundo la cantidad de recursos naturales con los que cuenta Colombia, al mismo tiempo ayuda a conservar los ecosistemas y realiza una actividad que genera empleo siendo un sector económico que tiene niveles muy bajos de contaminación comparándolos con otros como el agropecuario, petrolero y minero. Para garantizar que los acuerdos se cumplan algunos países ayudan a otros por medio de una cooperación que permita alcanzar fácilmente los acuerdos, España es uno de los países que se comprometió a colaborar con el cumplimiento de algunos ODS en países que presenten dificultad en alcanzar las metas este pacto se denominó la declaración del Milenio los tres objetivos principales son de salud la reducción de la mortalidad infantil, la reducción de la mortalidad materna y la reducción de las enfermedades infecciosas por otro lado y dejando en un segundo plano o grado de importancia también busca garantizar la reducción de la pobreza, el derecho a la educación sin importar la escala social, la igualdad de género y el respeto a géneros considerados en la actualidad como lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales también el cuidado responsable del medio ambiente y la libre opinión y postulación tanto política como económica [7]. Es importante resaltar que existen muchas posibilidades para que los países denominados tercermundistas se acojan a los diferentes entes propuestos por la ONU para la colaboración y cooperación de las metas pactadas para el 2030, la particularidad de este tema (desarrollo sostenible) es que aunque en los acuerdos exista una brecha económica gigante entre los países que componen estas organizaciones algunos países pobres están en igualdad de condiciones o en algunos casos superan sus riquezas ambientales con los países poderosos, por esta razón en los acuerdos en pro del medio ambiente existen diferentes tipos de problemáticas y de polémicas debido a que el factor económico no es el único que tiene un gran peso específico a la hora de evaluar la importancia de un país o territorio por esta razón América latina posee un gran valor ambiental que se debe complementar con la utilización correcta de los recursos naturales y la disminución de la tasa de contaminación que se presenta en su gran mayoría por la inconciencia de algunos habitantes de dichos territorios.

La erradicación de la pobreza es uno de los ODS más difíciles de conseguir debido a la desigualdad que presenta a nivel mundial, en América Latina el panorama es poco alentador pues en los últimos años la pobreza ha tenido un incremento ligero en las estadísticas registradas anualmente, en Colombia se puede observar que en la capital (Bogotá) la pobreza está muy lejos de poderse superar debido a que el 57% de los hogares de la ciudad son susceptibles a la pobreza, en los principales departamentos la situación es similar y en algunos casos más grave como por ejemplo en la Guajira y el Choco donde la susceptibilidad a la pobreza alcanza niveles demasiado altos de hasta un 79% [8] convirtiendo a Colombia en un país que se puede considerar sinónimo de pobreza que en su mayoría se sitúa al norte y occidente del territorio nacional, la pobreza es una problemática social

de los que se desprenden varios aspectos como la vulnerabilidad, inseguridad, falta de educación, violencia, ilegalidad; en sociedades como la Colombiana son muy notorios los aspectos que conforman la pobreza debido a la falta de oportunidades que en su gran mayoría es la consecuencia de la corrupción en la que se encuentra todos los entes gubernamentales desde juntas de acción comunal, municipios, gobernaciones hasta las más altas esferas del gobierno nacional. Con el paso de los años las organizaciones de naciones alrededor del mundo han creado mecanismos para intentar erradicar la pobreza con diferentes propuestas como fundaciones, donaciones de alimentos, entidades gubernamentales en pro de la reducción de la pobreza, aunque se ha hecho todo lo posible los intentos han sido fallidos, la pobreza en ocasiones se puede catalogar como un tema de actitud debido a que las personas que se encuentran en esta situación suelen conformarse con lo poco o nada de los ingresos que obtienen aunque en otros casos la pobreza es tan extrema que para una persona es imposible tratar de subsistir con tantas responsabilidades como la de los hijos de hogares disfuncionales que en algunos casos llegan a vivir en situaciones tan deplorables como lo es la calle.

En la economía se llevan acuerdos muy interesantes para cumplir los retos de la agenda 2030, donde se pone en práctica la sostenibilidad a nivel económico con un término denominado bioeconomía, intensificando variantes económicas que reduzcan la emisión de gases efecto invernadero mediante silvicultura, energías renovables y sistemas de producción de circuitos cerrados [9]. Sin duda estos mecanismos de economía son un desafío inmenso para países que a lo largo de la historia han utilizado economías tradicionales como la petrolera, minera, agrícola, ganadera, al realizar un cambio tan radical pueden experimentar pérdidas económicas que reduzcan su PIB (Producto interno bruto) afectando a toda su población. Para poder alcanzar un cambio económico sostenible con éxito es necesario implementar las políticas bioeconomías de una manera progresiva para evitar una reducción económica en los territorios, también para que la población se pueda acostumbrar a obtener sus recursos económicos de una manera que no afecte al medio ambiente los gobiernos deben crear una cultura en la sociedad en general que consista en el cuidado del medio ambiente y hacer saber a la población que el medio ambiente es una parte fundamental en la vida cotidiana de todo el mundo y antes de realizar una actividad tanto laboral como de distracción o deportiva se debe evaluar que las acciones que se vayan a realizar no pongan en riesgo la sostenibilidad ambiental. Hay que tener en cuenta que la bioeconomía se basa principalmente en la búsqueda de la energía inteligente que busca obtener energía para diferentes mecanismos habituales de la economía sin poner en riesgo el correcto funcionamiento del medio ambiente, los desafíos que se pretenden alcanzar para llegar a una bioeconomía eficaz son flexibilidad del lado de la demanda, sustentabilidad del sistema energético y desarrollo de herramientas y directrices eficaces para los entes gubernamentales encargados de la formulación de políticas ambientales enfocadas en la economía [10].

Para la implementación de la agenda 2030 es necesario crear mecanismos de estrategias que permitan garantizar el cumplimiento a nivel gubernamental, estas estrategias comprenden diferentes actores e la población los cuales son parte fundamental para alcanzar las metas donde se encuentran organismos regionales e internacionales, empresas, academia y sociedad civil. La educación para la sostenibilidad y el desarrollo (ESD) es fundamental para enseñar a la población en general los mecanismos que se deben cumplir para alcanzar las metas de la Agenda 2030 [11]. Sin duda que un aspecto importante es incentivar a la población al cuidado del medio ambiente por

medio de la educación donde se pueden vincular personas de todas las edades y géneros al cuidado del medio ambiente a dar conocimiento de los 17 ODS y como se pueden confrontar estos objetivos para alcanzar las metas, es muy importante tener en cuenta a la población de la temprana edad como lo son los niños y adolescentes, al crear una cultura en la población mas joven los resultados a mediano y largo plazo van a ser muy exitosos permitiendo que las futuras generaciones experimenten un cambio de vida en todo el sistema económico como en la reducción de la brecha a nivel social permitiendo la disminución de la producción de gases efecto invernadero y mejorando la calidad de vida.

El factor que sin duda es relevante a la hora de evaluar los cambios del desarrollo sostenible a futuro es la sobrepoblación, esta problemática afecta a todo el mundo debido a que el planeta esta entrando en una crisis alimenticia debido a que la demanda para suplir a toda la humanidad sobrepasa la capacidad de oferta alimenticia del planeta la gravedad del asunto no termina ahí por el contrario crece cada día mas debido a que la población crece de forma exponencial a través de los años y son muy pocos los países que tienen un control de natalidad estricto para evitar que esta problemática siga disparando sus cifras y sus consecuencias que tienen mucho que ver con la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de educación. Es importante que los gobiernos tomen medidas en este asunto porque a pesar de que la pandemia del COVID-19 se ha producido un aumento en la tasa de mortalidad a nivel mundial las cifras de las personas que nacen son muy altas comparándolas con las personas que mueren en una fracción de tiempo en todo el mundo. Si la natalidad en el mundo no disminuye es muy peligroso el futuro cercano que se nos avecina el contexto social será poco alentador donde la supervivencia se va a regir por el más fuerte tanto económicamente como físicamente debido a que vendrán tiempos donde las hambrunas aumenten aun mas y la población sin oportunidades y con ingresos económicos bajos o nulos tengan la obligación de realizar todo tipo de actividades ilegales para suplir la necesidad de la comida tanto para ellos como para sus hijos desencadenando en una problemática social que va a ser muy difícil salir. La sobrepoblación genera diversas dificultades una de ellas es la imposibilidad de garantizar un sistema de salud adecuado y justo para toda la población en general generando el incumplimiento de uno de los ODS como lo es la salud y el bienestar, el tema de una baja calidad en el sistema de salud se puede ver reflejado en las problemáticas de un territorio como las injusticias sociales, estilos de vida inadecuados generados por la hambruna en consecuencia de la pobreza deteriorando la calidad de vida de sus pobladores [12]. Un sistema de salud con bajos estándares de calidad en una sociedad es bastante notorio pues en estos casos las clases sociales son muy notorias debido a que las personas que tienen la posibilidad de ser atendidas por un ente de salud profesional son mayoritariamente población que cuenta con gran cantidad de recursos económicos, aunque en la mayoría de gobiernos existen los sistemas de salud públicos la realidad es que en estos el servicio prestante a la población es muy malo principalmente porque el presupuesto de los países no se destina para este sector (salud) lo que obliga a la población a integrarse en un sistema de salud privado para tener una atención digna, cabe resaltar que la población que puede asumir los costos de una salud prepagada es muy poca lo que origina una brecha social inmensa también en el sector de la salud.

En las grandes ciudades capitales aparte de las problemáticas anteriormente mencionadas con respecto al desarrollo sostenible se tiene una preocupación mayor por la contaminación de los ecosistemas terrestres debido a la movilidad y la presencia de varias industrias que operan en estos

grandes centros urbanos, los gobiernos municipales a lo largo de la historia han venido realizando estrategias con las industrias para disminuir los niveles de contaminación urbana, se han creado leyes en las cuales obligan a las industrias a operar en áreas alejadas a los centros urbanos dependiendo la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero, entre más gases emitan deben ubicarse en un área más alejada y viceversa. En cuanto a la movilidad las autoridades han planteado diferentes estrategias como la utilización de transporte público y transporte alterno como lo son bicicletas, autos eléctricos, patinetas; en Madrid (España) se realizó una encuesta con la población que se desplaza diariamente por la ciudad, se plantea 4 escenarios de movilidad diferenciados teniendo en cuenta aspectos de contaminación y de accesibilidad, los escenarios varían dependiendo el tipo de ruta que se escoja en el transporte público la cual beneficie a una mayor población. Se obtuvieron resultados favorables con la población en general demostrando que la mayoría de habitantes que se desplazan diariamente por la ciudad presentan una aceptación de las medidas orientadas a una mejora de la sostenibilidad en el transporte en pro de la disminución de gases efecto invernadero producidos por el tránsito de la ciudad [13]. Respuestas como estas de la comunidad alrededor del mundo en pro del cuidado del medio ambiente han venido aumentando con el paso del tiempo por esta razón en la actualidad se han creado estudios de innovación con el fin de crear medidas para enfrentar la inequitativa distribución de las riquezas a nivel mundial por medio de beneficios sociales únicamente en países en desarrollo donde esta problemática se genera de una mayor forma [14]. Los gobiernos si realmente procuraran que sus entes gubernamentales cumplieran o fueran encaminados a lograr las metas de los ODS pueden alcanzar un nivel económico sin precedentes que ayude a reducir las brechas sociales, en ocasiones se asocian los sistemas económicos con el éxito del cumplimiento de los ODS para el año 2030 debido a que exponen que en sistemas como el socialismo todo el mundo tienen los mismos recursos y así no existen las denominadas brechas económicas y sociales, aunque por otro lado opinan que en un sistema capitalista bien administrado los resultados se deben cumplir a cabalidad y las personas se pueden capacitar libremente sobre la importancia del desarrollo sostenible en la vida cotidiana, las opiniones son divididas aunque hay que tener la certeza de que si todos los habitantes del planeta independientemente del sistema de gobierno que se aplique en cada país son conscientes de la problemática ambiental que se vive en la actualidad y toman cartas en el asunto de una manera activa y aplicando la normatividad interpuesta por los gobiernos así como un sentido de pertenencia con la naturaleza y el mundo en general de él que todos nos beneficiamos los resultados a obtener serán muy buenos y se podrá contribuir de buena manera a alcanzar los ODS garantizando una buena calidad de vida para las futuras generaciones.

Teniendo en cuenta que todas las aplicaciones e informaciones requeridas para que la población en general a nivel mundial se informe sobre la importancia desde el punto de vista social y cultural de un territorio de conservar el medio ambiente de distintas formas como los son los ODS o simplemente de evitar la contaminación ambiental por medio de un buen manejo de las basuras en sus hogares y contribuyendo mediante medios de transporte alternativos que reduzcan los gases de efecto invernadero. La baja oferta de empleo y la falta de oportunidades a motivado a millones de jóvenes a nivel mundial a realizar diferentes tipos de emprendimientos o negocios para poder subsistir económicamente hablando en cada uno de sus territorios, los emprendimientos se dividen en dos grupos que se resumen en factores socio culturales y factores económicos donde se evalúan las diferentes características en los negocios con respecto al impacto que se tiene frente al desarrollo sostenible teniendo en cuenta que cada región o territorio a nivel mundial tiene

diferentes tipos de culturas generando varios panoramas de contaminación en algunos casos que llegan a poner en peligro los acuerdos o las leyes interpuestas por los gobiernos locales para el cumplimiento de los pactos hacia la conservación del medio ambiente [15]. Socialmente en distintas partes del mundo se impone la costumbre o la visión de la vida gira en torno al consumismo desenfrenado que generalmente consiste en obtener diferentes tipos de servicios u objetos sin control donde el dinero es lo único que importa y la cantidad de compras no se regula de manera adecuada teniendo en cuenta el medio ambiente, esto se ve reflejado en la tecnología, la industria automotriz, la comida. Para muchas personas el consumismo desenfrenado se traduce en felicidad o en vivir bien sin darse cuenta que las consecuencias que trae son muy graves para el desarrollo sostenible, generalmente en el sistema capitalista es donde se evidencia mucho más esta problemática que ha venido creciendo a través de los años [16], es increíble pensar que una sola persona pueda consumir el equivalente al gasto promedio de hasta 20 familias solo por el hecho de ser un privilegiado en su economía personal y que ha estos individuos las leyes de algunos países no les prohíban ni les restrinjan ningún tipo de compras o adquisiciones a lo largo de su vida.

Los gobiernos de distintas zonas geográficas a nivel mundial se han centrado en disminuir el consumo de cada individuo en su vida cotidiana por medio del reciclaje, la prohibición de los desechables y la utilización de energías renovables, este tipo de sistemas y métodos energéticos cumplen con todas las expectativas y generalidades que se presentan en los ODS donde por medio de la utilización de estos sistemas se reduce el consumismo y la huella contaminante de cada individuo además de reutilizar una y otra vez la energía sin importar la cantidad de veces que se necesite, en Latinoamérica y específicamente en México la economía en décadas pasadas se regía principalmente a la explotación petrolera que marco un antes y un después en el incremento económico del país azteca llegando a tener una influencia tan alta que la industria petrolera manejaba la tercera parte de los ingresos estatales a nivel nacional [17]. Las consecuencias que trajo la industria petrolera en todo el mundo han sido incalculables debido a la cantidad de contaminación que género y que genera actualmente debido a que la mayoría de objetos que se utilizan en la vida cotidiana derivan de la energía extraída del petróleo, por esto las energías alternativas toman una gran importancia en la reestructuración de las demandas petroleras, la energía eólica y solar son muy comunes a nivel mundial debido a que se pueden utilizar en la mayoría de lugares obteniendo beneficios extraídos naturalmente sin poner en riesgo ningún tipo de ecosistema.

La importancia del cuidado del medio ambiente y del cumplimiento de los ODS debe convertirse en una obligación todos los seres humanos sin importar su cultura, etnia, orientación sexual y raza. Teniendo en cuenta un panorama donde todos los habitantes del mundo sean comprometidos y responsables con las medidas interpuestas por cada territorio en el punto de vista del cuidado ambiental los resultados van a ser superlativos y se podrá garantizar un futuro digno para las futuras generaciones que, así como la generación actual también tienen el derecho de tener una calidad de vida adecuada sin poner en riesgo su salud por consecuencia de algún tipo de contaminación en general. El sector ambiental debe estar por encima de los otros sectores (económico, social, cultural) para poder obtener resultados rápidos y concretos, en el mundo en general se habla del daño ambiental como si fuera algo que va a traer consecuencias en miles de años cuando las afectaciones se están empezando a observar en la actualidad y a medida que transcurra el tiempo donde no se logren cambios relevantes las cosas van a empeorar, lo mas grave es que las consecuencias

ambientales a nivel mundial lleguen a un punto de no retorno donde así se quieran realizar cambios y estrategias para mejorar alguna situación ambiental sea prácticamente imposible. El hecho de invitar a la actual generación a conservar y cuidar el medio ambiente desde cada una de sus posibilidades de la vida cotidiana es redundar debido a que en todos los libros relacionados a el medio ambiente lo muestran, pero es la única forma de cambiar un panorama poco alentador que ilustra situaciones apocalípticas que hacen prever hasta una extinción de la especie humana, las cosas están claras solo resta poner en practica y crear la buena costumbre de que cada persona se sienta con el poder y la fuerza de darle un giro a toda esta trágica catástrofe ambiental acatando las medidas ambientales y realizando estrategias como la siembra de arboles que contribuyan con el fortalecimiento de los ecosistemas que a su vez reducen el contacto de los gases de efecto invernadero con la atmosfera, las dos palabras claves para cambiar el panorama son “acción y conciencia”.

[1] P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.

[2] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. H. Encinas, and L. C. Acosta, “Environmental Education in Environmental Engineering: Analysis of the Situation in Colombia and Latin America,” Sustainability, vol. 12, no. 18, p. 7239, Sep. 2020, doi: 10.3390/su12187239

[3] S. Hessel. “Globalización en crisis; por un desarrollo sostenible”. ECONOMÍAUnam vol. 14 núm. 40, 2017

[4] A. Girón. “Objetivos del desarrollo sostenible y la agenda 2030: frente a las políticas públicas y los cambios de gobierno en américa latina”. Revista Problemas del Desarrollo, 186 (47), julio-septiembre 2016.

[5] A. Álvarez. “Retos de América Latina: Agenda para el Desarrollo Sostenible y Negociaciones del siglo XXI”. Revista Problemas del Desarrollo, 186 (47), julio-septiembre 2016.

[6] O. Contreras. “La inversión de impacto como medio de impulso al desarrollo sostenible: una aproximación multicaso a nivel de empresa en Colombia”. O.E. Contreras-Pacheco et al. / Estudios Gerenciales 33 (2017) 13–23

[7] D. Gil. “¿La cooperación española está contribuyendo a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio?. Gaceta Sanitaria. Volumen 26, Numero 1 Enero-Febrero 2012.

[8] A. Bustos. “Menos pobres más vulnerables”. Revista Uiniandes. Numero 86, Oct 2020.

[9] T. Bennich. “The bio-based economy, 2030 Agenda, and strong sustainability e A regional-scale assessment of sustainability goal interactions”. Journal of Cleaner Production 283 (2021) 125174

[10] V. Gjorgievski. “Supporting the 2030 agenda for sustainable development: Special issue dedicated to the conference on sustainable development of energy, water and environment systems 2019”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 143 (2021) 110920

[11] K. Shulla. The contribution of Regional Centers of Expertise for the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Journal of Cleaner Production 237 (2019) 117809

- [12] M. Pecurul. Trabajando hacia una salud pública sostenible mediante la interrelación de lo ambiental y lo social. Informe SESPAS 2010. Gac Sanit.;24(Suppl 1):74–77. 2010
- [13] J. Muñoz. Estudio empírico sobre la utilización del transporte público en la Comunidad de Madrid como factor clave de movilidad sostenible. Estudio empírico sobre la utilización del transporte público en la Comunidad de Madrid como factor clave de movilidad sostenible. 2013
- [14] J. Sampedro. Innovación para el desarrollo inclusivo: Una propuesta para su análisis. Economía Informa núm. 396 enero - febrero s 2016
- [15] M. Mendez. Effects of sociocultural and economic factors on social entrepreneurship and sustainable development. Journal of Innovation & Knowledge 6 69–77. 2021.
- [16] A. Giron. “¿CÓMO PENSAR EL DESARROLLO DESDE EL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO? PASADO, PRESENTE Y FUTURO?”. La Dirección de la Revista Ciudad Universitaria, diciembre 2012.
- [17]. A. Larios. Desarrollo y perspectivas de energía renovable en México. Economía Informa núm. 390 enero - febrero s 2015.